

O EXCESSO DE PESO NO CONTEXTO ESCOLAR: INVESTIGANDO O SOBREPESO EA OBESIDADE EM ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 13/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6640304

Autores:

Elio Dias de Souza
Bruno Matos do Nascimento
Larissa de Fátima Gava Dias
Marcela Maria Wilke Ferreira
Mateus Rodrigues da Silva
Melissa Souza Patrício
Pedro Arthur Furtado Carneiro
Rayssa Francielle Alves de Souza
Taywan Luiggi Coelho
Warley Ferreira Costa
Paulo Israel Damasceno
Maria Eduarda da Silva Canuto
Adrian José Sousa da Silva

CONCEITO DE SOBREPESO E OBESIDADE

“O sobrepeso é uma condição corporal do ser humano”, de acordo com o Instituto Endovitta (<https://institutoendovitta.com.br/sobrepeso-e-obesidade->

qual-a-diferença/).

O sobrepeso, em resumo, é o excesso de peso em algum indivíduo em relação à sua estatura, ou seja, seu tamanho ou altura. Considera-se, a partir disso, que o sobrepeso é o excesso de peso em relação ao tamanho, idade ou sexo. O sobrepeso é a excedência acima do ideal de tecido adiposo, ou seja, o excesso de gordura ideal, de acordo com a Wikipédia.

(<https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso>)

De acordo com a Agência Brasil, quase seis em cada dez brasileiros estavam com sobrepeso no ano de 2021. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS), indica uma previsão de que mais de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso em 2025.

Já o conceito de obesidade podemos afirmar que é o acúmulo de gordura corporal. Esse ganho acontece pois a quantidade de calorias consumidas em um dia supera a quantidade gasta no mesmo dia. De acordo com o site Minha Vida, obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, geralmente causado por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente.

TIPOS DE OBESIDADE

Após ter ciência do conceito de Obesidade precisamos entender agora os tipos que a mesma é classificada, levando em consideração o Índice de Massa Corporal do indivíduo, ou, IMC, como também é conhecido. Segundo o site Tua Saúde, podemos classificar da seguinte forma:

- Obesidade grau 1: IMC entre 30.0 – 34.9 kg/m²;
- Obesidade grau 2: IMC entre 35.0 – 39.9 kg/m²;
- Obesidade grau 3 ou obesidade mórbida: IMC igual ou superior a 40 kg/m².

Porém com o avanço tecnológico outros estudos foram sendo publicados e hoje podemos constatar em outras literaturas novos tipos de obesidades que merecem ser explanados. De acordo com o site

<https://www.significados.com.br/obesidade/> podemos ler e conhecer sobre a:

- Obesidade nutricional – Quando uma pessoa ingere excesso de calorias, através de alimentos com muita gordura;
- Obesidade psicológica – Causada por distúrbios ou condições psicológicas adversas como estresse e ansiedade;
- Obesidade comportamental – Tem origem em erros de comportamento da pessoa, como sedentarismo ou falta de exercício físico.

Finalizando a leitura no mesmo site supracitado, ainda são citados mais dois tipos de obesidades:

- Feminina (ou ginecóide) onde a gordura se acumula especialmente nos quadris, coxas e nádegas;
- Masculina (ou andróide), onde a gordura se acumula mais na zona da cintura.

FATORES QUE LEVAM AO SOBREPESO E OBESIDADE

Após vários estudos e leituras procurando identificar os fatores que levam ao Sobrepeso e Obesidade ficou notório que podemos citar vários como o sedentarismo, a má alimentação, fatores socioeconômicos, influência familiar, genética e fatores psicológicos. Explanamos a seguir sobre alguns que merecem mais atenção.

Quando falamos de má alimentação, estamos aqui nos referindo as comidas processadas e industrializadas que são de fácil acesso por praticamente toda a população e que costumam contribuir para o aumento de peso, pois seu alto valor calórico, juntamente com as gorduras ruins em sua composição contribuem de maneira negativa para a saúde global de todos. Outro fator importante e que merece nossa atenção é o sedentarismo, com o isolamento devido a pandemia fomos obrigados a ficar em casa e mudar completamente a

nossa rotina. Pessoas que eram ativas passaram 2 anos com comportamentos sedentários, trocaram as atividades e exercícios físicos por computadores, notebooks e celulares. Uma troca errada e que resultou de maneira significativa no gasto calórico diário e com isso, aquele balanço calórico que se encontrava negativo, passou para positivo e com isso o aumento dos números indesejáveis na balança.

Quando pensamos nos dois fatores supracitados, podemos inserir um outro fator que está diretamente ligado a influência familiar. Talvez já tenha ouvido a expressão: “Todo mundo é produto do meio que vive”, neste momento direcionamos nossa atenção para as crianças e adolescentes que estão sendo influenciados pelas posturas e exemplos ruins dos pais ou responsáveis que no decorrer da sua vida familiar ensina a pular refeições, favorece alimentos não saudáveis, incentiva a fazer escolhas inapropriadas em refeições tardias e em horários irregulares.

Além das consequências físicas que podemos verificar, a obesidade pode causar alguns efeitos psicológicos. Podemos citar como principais a depressão, a baixa autoestima, os transtornos alimentares, o estresse e a ansiedade. E essas pessoas ao tratarem esses sintomas com o uso de medicação, vão contribuindo ainda mais para o aumento do peso, alimentando um ciclo vicioso onde a pessoa mascara com os efeitos medicamentosos, mas não trata de maneira profunda e significativa o principal problema que é o sobrepeso ou a obesidade.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clique aqui](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil